

CUESTIONARIO PENSAMIENTO SISTÉMICO SOBRE EL CICLO DEL AGUA

1.1. Las plantas absorben agua a través de su sistema radicular. ¿Qué proceso les permite a las plantas liberar grandes cantidades de vapor de agua a la atmósfera?

- a) Respiración
- b) Sudoración
- c) Evaporación
- d) Transpiración

1.2. El motivo de su selección es porque:

- a) Las plantas transpiran vapor de agua a través de los estomas
- b) El agua se evapora de las hojas y se transforma en vapor de agua
- c) El agua transpira de la planta y se convierte en vapor de agua
- d) Las plantas respiran vapor de agua durante la fotosíntesis

2.1. La condensación ocurre cuando el vapor de agua se eleva a la atmósfera y:

- a) Se enfría
- b) Se calienta

2.1. El motivo de su selección es porque:

- a) La condensación es un proceso de enfriamiento como la baja humedad en un día cálido de verano
- b) La condensación es un proceso de calentamiento como la alta humedad en un día cálido de verano
- c) El agua se enfría hasta su punto de saturación y se produce la condensación
- d) El agua se calienta hasta su punto de vaporización y se produce la condensación

3.1. La mayor parte de la energía para el ciclo del agua proviene de:

- a) Sol
- b) Océano
- c) Atmósfera
- d) Tierra

3.2. El motivo de su selección es porque:

- a) Los procesos de calentamiento de la atmósfera provienen de los gases de efecto invernadero
- b) El calentamiento interno de la Tierra desde su núcleo proporciona la energía.
- c) El movimiento de las Corrientes y mareas oceánicas de la Tierra
- d) Casi toda la energía proviene del sol

4.1. ¿Qué proceso es la fuente de la mayor parte del vapor de agua que llega a la atmósfera?

- a) Sublimación
- b) Evaporación
- c) Advección
- d) Convección

4.2. El motivo de su selección es porque:

- a) La forma más común en que el vapor de agua ingresa a la atmósfera.
- b) El movimiento de las corrientes de viento.
- c) La transferencia de energía en un fluido.
- d) La capacidad del agua de cambiar de líquido a gas.

5.1. El volumen total de agua en la Tierra es:

- a) Casi constante
- b) Decreciente
- c) Creciente
- d) Varía con el tiempo

5.2. El motivo de su selección es porque:

- a) El ciclo del agua es un sistema cerrado, por lo que no se pierde ni se gana agua.
- b) El ciclo del agua es un sistema abierto, por lo que el volumen total de agua cambia constantemente, ya sea aumentando o disminuyendo
- c) El ciclo del agua es un sistema abierto que permite que el agua escape hacia el interior de la Tierra.
- d) El ciclo del agua es un sistema abierto que permite que el vapor de agua del espacio ingrese a la atmósfera y, finalmente caiga a la Tierra.

6.1. ¿Qué se forma directamente debido al proceso de condensación?

- a) Vapor de agua
- b) Nubes
- c) Lluvia
- d) Nieve

6.2. El motivo de su selección es porque:

- a) Disminuye con la temperatura
- b) Aumenta con la temperatura
- c) Aumenta con la presión del aire
- d) Disminuye con la presión del aire

7.1. En un caluroso día de verano, sacas una bebida fría del frigorífico. Dejas la lata sobre una mesa y, al poco rato, vuelves y notas que se ha formado un charco de agua alrededor de la lata. ¿De dónde ha salido esa agua?

- a) Del hielo derritiéndose dentro de la lata
- b) De la bebida y el hielo derretido de la lata.
- c) De la bebida y el hielo que se condensan dentro de la lata.
- d) Del aire exterior a la bebida

7.2. El motivo de su selección es porque:

- a) El calentamiento de la bebida hizo que esta se expandiera y se derramara de la lata
- b) El hielo en el exterior de la bebida se derritió y creó el charco
- c) La bebida se calentó y causó que el agua se condensara dentro de la lata, lo que generó demasiado volumen y el agua se filtró
- d) El vapor de agua de la atmósfera se enfrió y se condensó al entrar en contacto con la bebida fría

8.1. ¿Qué se necesita para que se desarrollen las nubes?

- a) Vapor de agua y polvo atmosférico
- b) Ozono, vapor de agua y nitrógeno
- c) Baja presión con baja humedad relativa
- d) Oxígeno e hidrógeno

8.2. El motivo de su selección es porque:

- a) Elementos esenciales necesarios para formar agua
- b) El polvo permite que las gotas de agua se unan
- c) Influido por una variedad de gases atmosféricos para formarse.
- d) Condiciones atmosféricas necesarias para la formación de nubes

9.1. El derretimiento del hielo marino flotante debido al calentamiento global probablemente causará:

- a) Que el nivel del mar suba
- b) Que el nivel del mar baje
- c) Ningún cambio en los niveles actuales del mar

9.2. El motivo de su selección es porque:

- a) El exceso de agua producida debido al derretimiento provocará un aumento del nivel del mar e inundará las zonas costeras.
- b) La pérdida del hielo marino disminuirá el nivel del mar porque el hielo pesa más que el agua.
- c) No se producirá ningún cambio en el nivel del mar porque el hielo marino y el agua tienen el mismo volumen

10.1. El agua en las nubes puede pasar de líquida a sólida:

- a) Sólo a 0 °C
- b) A 32 0 °C y a temperaturas inferiores a 0 °C
- c) A temperaturas superiores a 0 °C
- d) El agua en las nubes nunca se congela

10.2. El motivo de su selección es porque:

- a) El vapor de agua no se congela en las nubes
- b) Las gotas de agua se enfrían al caer a la Tierra y se transforman en hielo
- c) Las nubes pueden contener agua superenfriada en su interior
- d) El vapor de agua pasa directamente a un sólido sin formar un líquido